

7. Benjamin W. Narrator: Reflections on the work of Nikolai Leskov // Benjamin W. Insights / From German. M.: Martis, 2000. P. 345—367.

8. Bratina O.A., Markov A.V. Wooden constructivism: to the poetics of Walter Benjamin's «Moscow Diary» // Vestnik RGGU. Ser. Literary Studies. Linguistics. Cultural Studies. 2020. № 10 (2). P. 207—215.

9. Markov A.V., Shtayn O.A. Puppet doll in the era of its technical reproducibility // New Journal (New York). 2024. № 2 (315).

10. Markov A.V., Shtayn O.A. Benjamin's first novel // Znamya. 2024. № 8.

В.Е. ДМИТРИЕВ, С.С. ГЛАЗЬЕВ

Взгляды М. Хайдеггера на рациональность и их интерпретации в современной аналитической философии*

Аннотация. Философии Мартина Хайдеггера в 1970—1980-е гг. давали крайние оценки — от максимально восторженных до резко отрицательных. Но на рубеже XX—XXI вв. наступила новая эпоха осмысления хайдеггеровских идей, более взвешенная к его идеям, с более высоким качеством анализа. И некоторые итоги этого нового осмысления философии Хайдеггера в 1990-е гг. и в 2000-е гг. стали подводить совсем недавно, в настоящее время. Именно об этих итогах читателям и рассказывает статья, уделяя большее внимание соотношению идей Хайдеггера с рациональной философией и подчеркивая теоретические метаморфозы оценок языковой рациональности Хайдеггера.

Философией М. Хайдеггера по-прежнему серьезно и активно интересуются как в Европе и Америке, так и в современной России, хотя сегодня она уже и не находится в зените своей славы. Исследователи рассматривают все новые и новые грани его идей. На само

*Пример ссылки при цитировании материалов журнала: Дмитриев В.В., Глазьев С.С. Взгляды М. Хайдеггера на рациональность и их интерпретации в современной аналитической философии // Философия хозяйства. 2024. № 6. С. 190—207. DOI:

такое рассмотрение статья и ориентируется — интересуясь не столько хайдеггеровскими идеями, сколько тем, как их видят сегодня современные исследователи.

Статья не только знакомит с современными прочтениями хайдеггеровских идей, но она также направлена на реконструкцию взаимоотношения Хайдеггера и рациональности. Ведь еще многие моменты в хайдеггеровской концепции требуют изучения, прояснения и интерпретации. Статья уделяет все-таки большее внимание теме рациональности. Поэтому в основном там рассматриваются два аспекта рациональности: связь хайдеггеровской философии с рациональностью и сама концепция Хайдеггера о рациональности. При этом специфика рассмотрения темы заключается в том, что оно осуществляется через призму представлений об этой теме у современных «континентальных» и аналитических исследователей, которые пытаются подвести итоги «новому изучению» Хайдеггера. Именно взглядам современных аналитических философов на тему хайдеггеровской рациональности в большей мере и посвящена данная статья.

Ключевые слова: Хайдеггер, рациональность, аналитическая философия, история аналитической философии.

Abstract. The philosophy of M. Heidegger is well known in modern Russia and Europe, although it is no longer at the apogee of glory. Nevertheless, many aspects of his corpus of thoughts still require study and interpretation, in particular, the topic of rationality. This article examines the doctrine of rationality in the philosophy of M. Heidegger, which contrasts with some critical ideas about it among «continental» and analytical philosophers, as well as with the «new view» of modern analytical philosophers.

Keywords: Heidegger, rationality, analytic philosophy, the history of analytic philosophy.

УДК 101
ББК 87,6

Рациональность в философии М. Хайдеггера

Тема рациональности в философии М. Хайдеггера известна тем, что именно он одним из первых отказался от классической новоевропейской философской парадигмы в пользу совершенно иной ее формы. Разбор этой новой формы, изобретенной М. Хайдеггером, стал предметом анализа в современной аналитической философии, в частности, в рамках упомянутого в ссылках этой статьи сборника работ нескольких исследователей хайдеггеровского корпуса мысли из Англии и США.

После эпохи общего недоверия и настороженности по отношению к изысканиям М. Хайдеггера (причем как в Америке, так и в Европе) аналитические философы стали осознавать, что было очень опрометчиво считать Мартина Хайдеггера только лишь путаником и иррационалистом. Им стало ясно, что ни в какую обычную для поверхностного мышления оппозицию рационализма и иррационализма хайдеггеровская философия не вписывается. Ведь «мыслить» хайдеггеровские изыскания через оппозицию «рационализм — иррационализм» — значит совершенно не замечать то новое, что М. Хайдеггер привнес в теорию рациональности, значит оценивать его вклад в теорию рациональности как раз с тех позиций, которые сам Хайдеггер весьма жестко критикует. Нельзя увидеть новаторство Хайдеггера в отношении к рациональности, если рассматривать его мысль о ней с позиции старых концептов, которые Хайдеггером отвергаются. Преодолением этого теоретического промаха в европейской и англо-саксонской аналитической философии и занялось поколение нынешних аналитиков, о чем как раз и свидетельствует недавно вышедший из печати сборник аналитических философов о хайдеггеровском рационализме.

Можно начать представление хайдеггеровской философии с описания самых общих ее соображений относительно рациональности. Эти соображения включали в себя два важных момента его концептуального построения: а) критику рассудочных типов рациональности; б) утверждение нового типа рациональности — языкового. С этих двух моментов мы и начнем свой обзор нового поворота американских аналитиков в отношении к Хайдеггеру.

Ричард Рорти отнес М. Хайдеггера к философам наставительной ориентации, не считая его представителем систематической философии. Для этого были все основания. Хорошо известно, что Мартин Хайдеггер часто высказывался о рациональности в довольно критическом духе. Но было бы поспешным делать из этого вывод, что он был настроен против всякой рациональности. М. Хайдеггер, скорее, был критически настроен лишь против тех типов рациональности, которые в его время культивировались в новоевропейской метафизике и трансцендентальной философии. Все типы рациональности, которые немецкий феноменолог бытия критиковал в своих работах, имели, по сути, один источник происхождения — метафизику субъекта. И особенное неприятие у Хайдеггера вызывал именно кантианский вариант рассудочной рациональности, берущий свое начало от базовой новоевропейской идеи исчисляющей, постановляющей и техногенной разумности. Поэтому критика господствующих тогда в философии форм новоевропейской рациональности и критика их метафизики субъекта соединились в концепции М. Хайдеггера в одно целое.

Со времен Декарта метафизика субъекта исходила из необходимости приоритета субъекта в познании, так как все сущее квалифицировалось в ней как сущее, лишь исходя из того вывода, который делал об этом сущем субъект. В такой метафизике субъект был не только неустраним и предполагался даже своим отрицанием, но при этом он еще обладал единственным и привилегированным допуском ко всякому сущему, так как сущее становилось сущим именно в силу своей связи с этим первичным допуском: быть в представлении и просто быть — одно и то же. Приоритет субъекта в такой метафизике был безусловен и, главное, он не мог быть поставлен философией под вопрос. А всякая метафизика — это и есть выведение чего-то из круга философского вопрошания.

Рене Декарт создал образ «постава» мысли, предполагавший, что сущее живет противопоставлением одного сущего другому, а субъект оказывается безусловным сущим. А противостоящее и «поставляемое» ему иное сущее — это уже объект. Рационалисты, последователи Декарта, предали этому образу мысли «поставления» форму исчисления. Только то, что поддается исчислению, и может быть рационально понято. Потом новоевропейская метафизика

субъекта пришла к своему расцвету в философии Канта и Гегеля, в трансцендентальной философии. Метафизика субъекта модернизировалась, став по совместительству еще и метафизикой субъективности, что, конечно, мало что меняло. Развитие рассудочно-разумной и универсальной рациональности привело к соединению метафизики субъекта с могуществом техники. И, наконец, согласно Хайдеггеру, свое завершение метафизика субъекта нашла уже у Маркса, Ницше и Бергсона, исчерпав возможности европейского рационализма при переходе от новоевропейского субъекта и его «должен» и «могу» к «хочу» и «добиваюсь».

М. Хайдеггер исходит из мысли, что метафизика субъекта и все вытекающие из нее формы рациональности — рассудочная и разумная, логическая и целерациональная, универсальная научная и социально-культурная рациональность — все они не способны описать язык и бытие. А смерть языка и бытия в рамках метафизики субъекта и рациональности несет опасность потерянности сути человека, так как именно язык связывает человека с бытием, представляя место человеку в бытии, ибо для М. Хайдеггера жилищем бытия является язык.

Метафизика субъекта относится к языку и бытию в соответствии с правилами новоевропейской рациональности. Так, язык в рамках этой метафизики исходно рассматривается лишь орудийно, т. е. в качестве инструмента, к тому же он превращен метафизикой субъекта в объект противостояния, в простой «предмет», т. е. в то, с чем борется субъект. Субъект оказался изъят из языка и противопоставлен ему. А тогда язык понимается очень плоско, лишь в качестве средства передачи информации. При таком узком понимании уже нельзя подойти к языку как к языку в его самостоянии: в качестве «речения» и «сказания» бытия. При метафизическом отношении к языку как к «орудию» язык теряет себя, неизбежно технизируется, сводится лишь к средству передачи информации. В метафизике субъекта язык подвергается рационализации до такой степени, что он становится недействительным, мертвым языком. Вот против этого и протестует М. Хайдеггер.

Хайдеггер убежден, что ни научное мышление, ни логика понятий не могут открыть нам доступ к бытию, так, совершая свой поворот мысли к бытию и языку, он отходит от понятийного и

научного мышления в философии, чтобы добраться до самого бытия, непонятного и нерасчлененного грамматикой языка и мышления. Его оптимизм в отношении достижимости языка как языка базируется на том, что хотя метафизика субъекта и «забыла» бытие и язык, но она все еще живет в языке и в лоне бытия. Следовательно, возможность преодоления метафизики «спит» внутри самой этой метафизики.

М. Хайдеггер изобретает новый тип неклассической рациональности. Новая рациональность основывается у М. Хайдеггера уже на особом отношении к языку. В соответствии с этим отношением мы оказываемся рациональны лишь в той мере, в какой мы прислушиваемся к языку и следуем за языком. Он описывает такой тип рациональности, ссылаясь на Гераклита. Гераклит исходит из мысли, что Логос сказывает Фюсис как закон, что в речи природы она себя раскрывает как правящую всем сущим. Обращаясь к первым мыслителям, Хайдеггер переопределяет суть языка как самосказывание и речение бытия.

Когда язык себя проявляет в сказывании и речении бытия, тогда в со-бытии самораскрытия бытия человек будет рационален. Возможно это только тогда, когда он будет слушать не себя, а то, что сказывает ему сам язык, его речь, а субъект бытия будет исходить лишь из сказанного. И говорит человек что-то не тогда, когда он артикулирует и шумит, а когда повторяет и передает то, что было ему дано языком бытия. В этом смысле, человеческая речь — соответствие языку, реальный ответ на призыв бытия, который сначала еще нужно услышать.

И в этом случае, когда человек держит речь, то говорит при этом не столько он, сколько само бытие раскрывается в его речи. А языковая артикуляция сама по себе, просто речь или речь, которую мы держим сами, вопреки воле языка, — это не подлинная речь, но, скорее, — молчание. Говорит только язык бытия, и только подлинная речь осуществляет дело мышления бытия.

Слушать и говорить так, как это приходит от самого бытия, вместе с языком — этим и характеризуется рациональность человеческого усилия. Но усилие тут не деятельность субъекта, а, скорее, подавление субъектом своей активности. Усилие человека состоит в сосредоточенном и внимательном вслушивании в язык, с последу-

ющей неискаженной передачей услышанного. Способностью к точному вслушиванию и неискаженной передаче обладают искусства поэзии и философии.

Хайдеггер отнимает привилегии у типов научной рациональности в постижении истины. Приоритет отношения к бытию через язык им вручен поэтам и философам. Философию и поэзию в этом случае можно особо не различать, так как философия — та же поэзия, но особого рода — поэзия мысли. Никакого преимущества у философов в сравнении с поэтами как хранителями языка тут нет. Скорее, наоборот, поэты даже оказываются ближе к языку бытия, нежели философы.

Язык и истина самого бытия живут, прежде всего, в произведениях великих поэтов, которые обладают способностью прислушиваться к «голосу бытия». Именно поэты — прямые вестники истины бытия, вне процесса познания. Поэт — не тот, кто лучше всех владеет языком, и не тот, у кого особый богатый внутренний мир, и не тот, который может открыть что-то свое всему человечеству. Поэт понимается уже как тот, кто способен обойти свою собственную субъективность и активность, кто способен позволить себе прислушаться к зову языка и ответить на него, т. е. заговорить. Поэт — это тот, кто умеет слушать и отвечать языку бытия. Только с искусством поэзии, хранящим бытие, человек и обретает свою суть, «защищенность» и «надежность». А философия, скорее, следует за поэзией, делая при этом рациональность поэтического проникновения максимально обнаруженной и проясненной мыслью. Философия крайне близка поэзии, но не тождественна с ней. То есть для Хайдеггера философия строго рациональна, но уже не в том смысле, как эту рациональность понимали в метафизике субъекта.

Неслучайно М. Хайдеггер обращается за поддержкой своих мыслей к древнегреческим физиологам. Именно «Великие» творцы и первооткрыватели философии жили в истине бытия. Только такая деструкция к философии времен первого ее раскрытия и позволяет преодолевать метафизику субъекта, вернуться к исходным и пока мало реализованным возможностям европейской культуры. Возвращение к этим возможностям не может быть никогда для нас «забыто», так как язык и бытие все еще пока пребывают с нами. Бытие по-прежнему живет в языке, а мы по-прежнему храним язык бытия.

Забвение всегда нерадикально, так как всякая закрытость — это вид открытости. Языковая рациональность для Хайдеггера заключается во вхождении в язык бытия. Эта рациональность прорыва к бытию, благодаря языку и через язык, чтобы «встать в просвет к истине бытия» и тем самым осуществить суть человека. Такая рациональность, по Хайдеггеру, может быть реализована лишь за пределами всякой метафизики субъекта и рассудочной рациональности «исчисления», «поставы» и «техники». И если для традиционных форм новоевропейской рациональности главным было видение, то для Хайдеггера рациональность базируется на «вслушивании» и «речении», т. е. на связи с языком бытия, сказывающим истину бытия. То есть мы не можем прямо созерцать бытие, но мы вполне можем ему внимать. И мы можем говорить только то, что нам говорит сам язык бытия. В иных случаях мы не говорим, лишь сотрясаем воздух, имитируя речение. Не люди говорят языком, а все наоборот: именно язык говорит людьми.

И переход к новому пониманию неклассической рациональности, к языковой рациональности, никогда не был отказом от рациональности, а, наоборот, возвращением к истокам всякой рациональности, к мышлению бытия, к делу мысли. С этим возвращением философия М. Хайдеггера преодолевает метафизику.

Устоявшееся восприятие представлений М. Хайдеггера о рациональности в англо-американской философии

Неудивительно, что взгляды М. Хайдеггера были многими не поняты или поняты, но восприняты враждебно, как, например, с позиции «классической рациональности», которую немецкий философ отверг, так и с позиций других школ, в частности англо-американской. Работы М. Хайдеггера в этом плане были обозначены критиками как ведущие к иррационализму и нигилизму. В последнее же время можно наблюдать изменение подобных категорических оценок в пользу более взвешенного и сбалансированного подхода к наследию философа. Хороший перечень исторических критических взглядов, а также их разложение предложены в новой книге, посвященной рациональности М. Хайдеггера, «Transcending Reason: Heidegger on Rationality», которая подробнее упоминается далее.

Представление наследия М. Хайдеггера в англо-американской философии традиционно критично. Критика взглядов М. Хайдеггера, в частности, в рациональном ключе, началась весьма рано, еще толком не дойдя до заморских центров философии. Достаточно вспомнить одного из его учеников — Г. Маркузе, заявившего в 1933 г., что идеи М. Хайдеггера «не дают ничего, что могло бы помочь развить рациональные цели общества» и резко укорившего того в связях с нацизмом [2, 2].

Э. Тугендхадт заявил, что основная мысль М. Хайдеггера: «...истина в изначальном смысле — раскрытие “Da-Sein”», — уязвимый релятивизм, ибо она ведет к выводу, что «...любые претендующие на истину утверждения о внутримировых сущностях относительно историческому горизонту нашего понимания». Истина теряет нормативное измерение: идея схватывания истины сама по себе исчезает и заменяется описанием того, какими вещи кажутся субъекту в конкретном историческом горизонте. Таким образом, по Э. Тугендхадту, подход М. Хайдеггера «отвергает идею критического сознания» [2, 2—3].

Похожая критика М. Хайдеггера есть у Ю. Хабермаса, Э. Левинаса, П. Рикера. В США подобные взгляды высказал Р. Пиппин, а Х. Дрейфус и Дж. Рубин заняли чуть более сдержанную позицию, окрестившую, тем не менее, Da-Sein «структурно пустым». Можно сказать, что европейские критики М. Хайдеггера создали солидную базу, из которой можно было легко черпать вдохновение. В целом, критика хайдеггерианского проекта стала общепринятой и устоявшейся в англо-американской философии к концу второй половины XX в. Самую непримиримую позицию занял К. Поппер: «Я призываю философов всех стран объединиться и никогда больше не упоминать Хайдеггера или говорить с философом, защищающим Хайдеггера. Этот человек был дьяволом» [2, 2—4].

Критику М. Хайдеггера сводят к трем [2, 5] «обвинениям»: а) его концепция истины связывается с релятивизмом; б) смутность инструментария этики; в) незаметность идей, связанных с разумом или разумными основаниями добра, источниками нормативности. Все три линии критики последовательно набирали сторонников: дискуссия о релятивизме началась с 1980-х, по этике — с 1990-х, а по разумным основаниям и вовсе — с 1910-х. Самым спорным

можно назвать обвинение в релятивизме, которое многие знатоки Хайдеггера, пожалуй, отвергли бы сразу, даже не погружаясь в вопрос. Тем не менее, существовал ряд известных философов, занявших такую позицию.

История данной позиции была описана С. Голоб в статье «Был ли Хайдеггер релятивистом» [10]. Статья начинается с контекста, в котором Хайдеггер рос как философ, находясь в среде спора парадигм гуссерлианцев и неокантианцев, касавшегося проблем релятивизма, логики и психологизма. В своей диссертации 1914 г. «Учение о суждении в психологизме» М. Хайдеггер критикует психологизм в гуссерлианском, феноменологическом духе, связывая его с релятивизмом. В будущем, в «Бытии и времени», М. Хайдеггер особо выделит, что его философия не связана с «грубым релятивизмом». Хотя он и отмечает, что всякая истина относительна бытию, «Da- Sein», но проясняет, что истина не предоставляется выбору субъекта. На протяжении своей последующей карьеры М. Хайдеггер практически не касался данной темы. Тем не менее, С. Голоб рассматривает проблему релятивизма как «фундаментальную» для понимания философии М. Хайдеггера по четырем причинам [10, 182]:

а) М. Хайдеггер усматривал низлежащие ошибки под современной ему дискуссии о релятивизме, разбор этого взгляда важен для понимания философа;

б) хотя он и избегал использования терминологии, вопросы релятивизма возникают в его работах об истине и эпистемологии;

в) отношение М. Хайдеггера к данной проблематике подчеркивает различия между его философией и другими течениями в немецкой философии;

г) укоры в релятивизме характерны для первых реакций критиков: например, в лекции «Феноменология и антропология» Э. Гуссерль воспротивился философии, основанной на «эссенции жесткого земного “Da-Sein” человеческого бытия», которая бы вела только к «антропологизму» (пренебрежительный термин, который Э. Гуссерль использовал для обозначения видового релятивизма — тем самым, не универсальной позиции, а привязанной к определенному виду существ).

Релятивистом М. Хайдеггера считают и некоторые современные философы, например М. Куш и К. Лафонт, на которых С. Голоб подробно останавливается. Основным утверждением К. Лафонт [10, 183—186], по мнению автора разбираемой статьи, можно назвать то, что М. Хайдеггер — «релятивист концептуальной схемы», считающий, что «истина относительна предшествующему пониманию бытия», и что понимание М. Хайдеггера негласно связано с предикативной структурой языка. М. Куш также определяет его как «лингвистического релятивиста» [10, 183]. С. Голоб отмечает, что в этом мнения двух авторов очень отличаются от общепринятого, обратного взгляда, что одним из достижений немецкого философа как раз было то, что им была опровергнута идея негласного моделирования смысла по языку, выраженная, в частности, Т. Карманом [10, 183]. В русскоязычном понимании, (об этом в первой части нашей статьи), скорее, нужно говорить о «настоящем языке», хотя смысл схож с тем, который вкладывал в него Т. Карман [4, 210].

Одним из самых знаменитых критиков этического аспекта в работах М. Хайдеггера являлся Э. Левинас. Хорошее общее представление о взаимоотношениях творчеств двух философов дает М. Фагенблат в отзыве на книгу «Между Левинасом и Хайдеггером» [8]. Согласно М. Фагенблату, Э. Левинас был одним из первых, оценивших огромное значение работы своего коллеги, полемику с ним 60 лет, но внутри параметров хайдеггерианской критики подходов к «смыслу-содержанию», подходов критического реализма и подходов, основанных на сознании, которые М. Хайдеггер хотел отдалить от морального редукционизма и политического нигилизма. Основная идея французского философа в том, что «этика» — не моральные ценности, язык, психология, состав добродетелей, а деонтологическое смыслоопределение пространства значений. Этика основополагает, или ориентирует, или прерывает отношение смысла к бытию. Можно сказать, что Э. Левинас, как он сам признавал в 1949 г., во многом модифицирует мысль М. Хайдеггера. Дав подобное введение, автор обзора приводит аргументы сторонников и противников попытки модификации Э. Левинаса. В частности, приводится статья Ф. Раффуля «Вопрос ответственности между Левинасом и Хайдеггером», в которой высказывается мнение, что так называемый «нигилизм» М. Хайдеггера зиждется на том пред-

положении, что он не учитывал ответственность «Da-Sein» перед людьми.

Известным философом, подвергнувшим критике «нехватку темы нормативности и критического потенциала разума» в работах М. Хайдеггера, был Р. Пиппин [11, 79—80], сравнивший взгляды М. Хайдеггера и Г.Ф.В. Гегеля на социальное происхождение смысла, которое, по Р. Пиппину, для второго «врожденно рационально» и «руководимо нормами, которые активно и в определенном смысле сознательно поддерживаются сообществом», тогда как М. Хайдеггер глубоко подозрителен по отношению к идее врожденной рациональности человеческого общества. Эта подозрительность делает его неспособным к «рациональной социальной критике», хотя он может описать путь, по которому мы идем, следуем общественным нормам без «репрезентаций», но не может объяснить собственную дистанцию относительно нормы и, соответственно, изменить взгляд на норму или ее отвергнуть. Р. Пиппин, однако, признает, что во втором разделе «Бытия и времени» присутствуют вопросы тревожности, вины, зова совести, аутентичности и решительности, которые могут придать нормативную основу, но, вслед за Тугендхатом и Рикером, считает, что им не хватает критичности.

Новый англо-американский взгляд на рациональность у М. Хайдеггера

Переосмысление наследия М. Хайдеггера в англо-американской философии началось еще в 1980-е гг., когда вышли две статьи, защищающие М. Хайдеггера от обвинения в релятивизме, за авторством К. Гуиньена и Дж. Ричардсона. Знаменательным моментом можно назвать случай в 2005 г., когда президент Американской философской ассоциации Х. Дрейфус указал, что «М. Хайдеггер положил начало поиску ответа на вопрос о том, как наши концептуальные возможности растут из неконцептуальных» [2].

В 2014 г. было положено начало большой программе изучения Хайдеггера, названное «Новое изучение Хайдеггера» («New Heidegger Research»), собравшей на данный момент 26 книг. Весьма интересен сборник «Трансцендируя разум: Хайдеггер о рациональности» («Transcending Reason: Heidegger on Rationality»). В целом

сборник ставит своей задачей дать иную интерпретацию «трансцендирования разума». Если, как правило, под этой фразой подразумевалось оставление разума позади, то авторы сборника интерпретируют трансцендирование разума как переосмысление разума в духе того, что М. Хайдеггер, по их мнению, называл «трансцендированием “Da-Sein” — способности занять мир как пространство нормативно структурированных смыслов» [2]. Сборник состоит из 12 статей по теме рациональности в работах М. Хайдеггера. В них рассматривались указанные в предыдущем разделе вопросы, особенно третий, и ставился более широкий вопрос о проблеме рациональности в философии М. Хайдеггера. Ведущим аналитическим исследователем этой темы в работах М. Хайдеггера является С. Кроуэлл. Основная его работа в этой области — «Нормативность и феноменология у Гуссерля и Хайдеггера» (2013), в которой он показал, что для М. Хайдеггера пространство разумных оснований появляется из претеоретизированного пространства смысла, тематизированного с помощью феноменологической рефлексии [2]. У нормативности существует экзистенциальный источник, когда нахождение в мире обуславливает нормативные возможности человека. В упомянутом сборнике С. Голоб вступил в полемику с Р. Пиппиным, высказавшим опасение, что философия М. Хайдеггера не может выразить критическую дистанцию между следованием нормам и восприятием норм [11].

Обвинение в релятивизме отвергается, в частности, Д. Дальстромом [6], отмечающим связывание М. Хайдеггером разумных оснований в трансценденции «Da-Sein». М. Бурх [3] описал выводы из наследия М. Хайдеггера касаясь практического выбора и размышления, отметив параллели между его работами и современными работами по конститутивизму. Дискуссия о рассуждении и выборе связана с обвинением в релятивизме (в этой области: в «решении ради решений»). П. Лонден предлагает новую интерпретацию мыслей немецкого философа о размышлении и выборе — согласно его взгляду, человек рассуждает не для достижения конкретного вывода и суждения, а для достижения мира, подходящего взглядам субъекта. Ч. Энгелланд [7] обнаружил анализ М. Хайдеггером проблем диалога, в котором он отметил, что диалог определяется нормативностью заботы о себе и друг о друге.

Отношение М. Хайдеггера к феноменологическому методу и его отношения с Э. Гуссерлем также оставили неоднозначные оценки в глазах современников и следующих поколений философов. Традиционно сложилось представление о том, что М. Хайдеггер отверг идею Э. Гуссерля об отсутствии предпосылок потому, что все описания включают в себя интерпретацию и, таким образом, существуют в радикально историзированной герменевтике. Ведь феноменология не может претендовать на универсальную истину или поддерживать какую-либо исследовательскую программу, поскольку исключаются единые интерпретации и, соответственно, методы. С. Кроуэлл [2] не соглашается с подобной интерпретацией идей М. Хайдеггера, отвергая, что он предложил историцистскую критику Э. Гуссерля, и отмечая, что была произведена реинтерпретация с отходом трансцендентальной субъективности к личному авторитету и экзистенциальной ответственности за себя, вызванной переживанием тревоги. Другие авторы сборника также аргументируют, что вывод о предпочтении М. Хайдеггером историцизированной герменевтики гуссерлевской редукции ошибочен [12; 13; 15].

Последняя глава сборника авторства И. Фарина и Дж. Малпаса [9] примечательна изучением вопроса о том, как философия М. Хайдеггера может использоваться в философии науки. Согласно авторам, наука может быть представлена укорененной в трансценденции «Da-Sein». Научное теоретизирование — особый режим бытия в мире. Рациональный проект науки заложен в свободе трансцендирующего «Da-Sein», свободе, ориентированной на меру.

Можно детальнее обсудить тему рациональности у М. Хайдеггера, вернувшись к трем вопросам о его работах, которыми заняты аналитические философы и их связи с рациональностью. Релятивизм и ему обратное, «универсализм», или, как указано в «Новой философской энциклопедии», субстанциализм или фундаментализм; этичность и нигилизм, нормативность и «спорадичность». Термин «рациональность» в сборнике редок, значительно чаще встречается слово «разум» («reason»), прорабатываемый в контексте трех упомянутых противопоставлений.

С. Кроуэлл в «Трансцендируя разум путем Хайдеггера» [5] указывает на узость понимания М. Хайдеггера в аналитической философии (в частности, в рамках критики Г.Ф.В. Гегеля) и спрашивает, заключает ли хайдеггеровская онтология «Da-Sein» в себе пони-

мание разума как принадлежащего самой структуре заботы и предлагает нижеследующую аргументацию: разум не встречается в категориях структуры заботы, однако, если, даже неназванный, он может быть там обнаружен, трансцендирование разума может быть показано утвердительно — разум принадлежит трансцендентному — и только такое понимание разума может «подорвать» обвинения в иррационализме в самом основании. Подход М. Хайдеггера можно выразить в слогане: «Феноменология смысла требует первенства нормативности перед разумом» [5, 18], а не (традиционно) наоборот. Разум возможен благодаря нашей ориентации к «мере», нормативность которой не заложена в разуме. Отмечается, что разум («Vernunft») объединяет в себе «νοεῖν» и «λέγειν». «Интуиция/зрение» («принятие во внимание»⁷) и «дискурсивность/слух (“ложение”»).

С. Кроуэлл предлагает карту утвердительной концепции разума из трех территорий, которые различаются разным пониманием отношения между «νοεῖν» и «λέγειν» [5, 18]. Это периоды жизни М. Хайдеггера 1912—1925 гг. (зависимость «νοεῖν» от «λέγειν»), 1925—1934 гг. (наоборот), 1935-й и далее (мышление как единство «νοεῖν» и «λέγειν»). Первая территория — смысл («Sinn») — носитель «Geltung», значимости в научном плане. Смысл нельзя редуцировать до онтических (в духе Аристотеля) или трансцендентальных (в духе И. Канта), М. Хайдеггер предпринимает попытку сблизить И. Канта и Аристотеля феноменологической интерпретацией смысла как истины (и, соответственно, основания разума). Размышления о логической структуре смысла приближает его к онтологическому различию. Далее (вторая территория), рассматривая условия возможности понимания «Da-Sein» бытия, Хайдеггер показывает, что подобное убеждение заложено в трансценденции «Da-Sein». Трансценденция характеризуется ποεῖν в двух аспектах — дает видение для ориентации в мире как наполнении значениями/значимостью. Во-вторых, трансцендирование подразумевает отзывчивость («в мгновение ока», «Augenblick») по отношению к нормативности, конституирующей смысл (что необходимо для основания разума). Третья территория — трансценденция представляется мышлением,

⁷ Здесь и далее будет использоваться перевод Э. Сагетдинова книги «Что зовется мышлением?», если не указано другое.

единством «*νοεῖν*» и «*λέγειν*». Разум здесь находит основание в том, как используются «*νοεῖν*» и «*λέγειν*» в мыслительном процессе, который очень зависит от «феноменологического остатка», который сохраняет утвердительный смысл «трансцендирования разума», который можно найти в «Бытии и времени».

Третья территория наиболее спорная, автор рассматриваемой статьи признает, что слову «разум» уделяется малое и порой пренебрежительное значение, но утверждается, что через термин «*χρή*» («хри»), «*es brauchet*», («требуется») выражается феноменологический остаток его более старых подходов, в частности идею из «Бытия и времени», что «Использующее пускает используемое в собственное своей сущности и сохраняет его там...» С другой стороны, «требуется» именуется некий сущностный повод, по которому сохраняется и гарантируется, т. е. хранится обитание смертным на этой земле, «*Χρή τὸ λέγειν τε νοεῖν τε*»⁸. «*Χρή*» (хри) — как бы зов, связывающий «*νοεῖν*» и «*λέγειν*» — чье необходимое для мышления единство было «ограничено» «*λέγειν*» [5, 41]. В целом, С. Кроуэлл считает, что эти высказывания являются «феноменологическими следами». Особое внимание уделяется фрагменту «*Indessen gehört umgekehrt das sterbliche Tun und Lassen in den Anspruchsbereich des χρή*» («Между тем дела и поступки смертных, наоборот, принадлежат к области обращенности того *χρή*») [1, 77], — что интерпретируется как: смысл («дела и поступки смертных») принадлежит пространству, открываемому ответом смертного на команду, обращение, означающую первенство нормативности над разумом [5, 41].

Сопоставляя представление о рациональности в философии М. Хайдеггера, данное в начале статьи, и взгляд, предложенный англо-американскими авторами, в частности С. Кроуэллом, можно выделить много общих моментов. В частности, американский философ отмечает важность языка для М. Хайдеггера, исследуя все крупные работы, в первую очередь «Бытие и время» и «Что зовется мышлением?», указывает на то, как язык приоткрывает, но, по С. Кроуэллу, не бытие, а «*measure*», некоторую «меру», которая позволяет слушающему ориентироваться. Абстрагируясь, бытие действительно для человека может выступать мерой по философии

⁸ «Требуется: как сказывание, так и мышление», — в дословном не хайдеггеровском переводе. — В.Д., С.Г.

М. Хайдеггера, хотя это, конечно, весьма узкий подход, но полностью отвечающий задаче, которую себе поставил американский автор. С. Кроуэлл очень осторожен в своей работе, что, пожалуй, характерно для современной философии, особенно аналитической, не называя языковую рациональность и почти не касаясь темы бытия, явно ставя более скромную цель — показать, что у М. Хайдеггера действительно есть «источники нормативности», что в определенном роде преодолевает один из главных разрывов в понимании его философии англо-американскими философами, что также идет на пользу пониманию «континентальной» философии в целом.

Суммируя новый тренд изучения М. Хайдеггера англо-американскими философами нельзя не отметить возросшее понимание его работы новыми поколениями исследователей, которые более не стремятся к жестким, слабо разработанным оценкам, а действительно «работают» с наследием немецкого философа, что как повышает качество его критики, так и позволяет им использовать многие наработки его философии в своем анализе.

Литература

1. *Хайдеггер М.* Что зовется мышлением? / Пер. Э.Н. Сагетдинова М.: Территория будущего, 2005.
2. *Burch M., McMullin I.* Introduction // *Transcending reason: Heidegger on rationality* / Burch M., McMullin I. eds. L.: Rowman & Littlefield, 2020. P. 1—11.
3. *Burch M.* Giving a Damn about Getting It Right: Heideggerian Constitutivism and Our Reasons to Be Authentic // *Transcending reason: Heidegger on rationality* / Burch M., McMullin I. eds. L.: Rowman & Littlefield, 2020. P. 99—122.
4. *Carman T.* Was Heidegger a Linguistic Idealist? // *Inquiry: Interdisciplinary Journal of Philosophy*. 2002. Vol. 45. № 2. P. 205—215: DOI: 10.1080/002017402760093298.
5. *Crowell S.* Transcending Reason Heidegger's Way Introduction // *Transcending reason: Heidegger on rationality* / Burch M., McMullin I. eds. L.: Rowman & Littlefield, 2020. P. 17—53.
6. *Dalstrom D.O.* Freedom and Justification: Heidegger on the Essence of Ground // *Transcending reason: Heidegger on rationality* / Burch M., McMullin I. eds. L.: Rowman & Littlefield, 2020. P. 53—78.

7. *Engelland C.* Grice and Heidegger on the Logic of Conversation // *Transcending reason: Heidegger on rationality* / Burch M., McMullin I. eds. L.: Rowman & Littlefield, 2020. P. 151—186

8. *Fagenblat M.* Between Levinas and Heidegger. *Notre Dame: Notre Dame Philosophical Review*, 2015: URL: <https://ndpr.nd.edu/reviews/between-levinas-and-heidegger/> (дата обращения: 22.04.22).

9. *Farin I., Malpas J.* Heidegger's Philosophy of Science // *Transcending reason: Heidegger on rationality* / Burch M., McMullin I. eds. L.: Rowman & Littlefield, 2020. P. 277—298.

10. *Golob S.* Was Heidegger a relativist? // *The Emergence of Relativism. German Thought from the Enlightenment to National Socialism* / Kusch M., Kinzel K., Steizinger J., Wildschut N. eds. N.Y.: Routledge, 2019. P. 181—197.

11. *Golob S.* What Does It Mean to «Act in the Light of» a Norm? Heidegger and Kant on Commitments and Critique / Burch M., McMullin I., eds. // *Transcending reason: Heidegger on rationality*. London: Rowman & Littlefield, 2020. P. 79—98.

12. *Hopkins B.C.* What Did Edmund Husserl's Phenomenology Want to Accomplish? And What Now? / Burch M., McMullin I., eds. // *Transcending reason: Heidegger on rationality*. London: Rowman & Littlefield, 2020. P. 213—236.

13. *Janes J., Luft S.* «Die angebliche Frage nach dem "Sein des Seienden"»: An Unknown Husserlian Response to Heidegger's Question of Being // *Transcending reason: Heidegger on rationality* / Burch M., McMullin I. eds. L.: Rowman & Littlefield, 2020. P. 237—258.

14. *Londen P.* Heidegger on Deliberation // *Transcending reason: Heidegger on rationality* / Burch M., McMullin I. eds. L.: Rowman & Littlefield, 2020. P. 151—170.

15. *Sheehan T.* Phenomenology Rediviva // *Transcending reason: Heidegger on rationality* / Burch M., McMullin I. eds. L.: Rowman & Littlefield, 2020. P. 259—276.

References

1. *Heidegger M.* What is called thinking? / Translated by E.M. Sagnetdinov M.: Territoriya Butduschevo, 2005.